

ХИЛ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН Analytic Hierarchy Process (АНР) ШИНЖИЛГЭЭ

OCCUPATIONAL SAFETY IN BORDER CONTROL AGENCIES: AN ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (АНР) ANALYSIS

Ахмад Г.САРАНТУЯА. ДХИС-ийн Ахисан түвшиний сургуулийн магистрант

Captain SARANTUYA.G,

Master's Student, Graduate School, Law Enforcement University of Mongolia

ХУРААНГУЙ: Судалгааны зорилго нь хилийн боомтод ажиллаж буй алба хаагчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн өнөөгийн нөхцөл байдалд үнэлгээ өгч, цаашид сайжруулах саналыг боловсруулахад оршино. Хилийн байгууллагуудын хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд чанарын судалгааны арга болох АНР шинжилгээний арга зүйг ашиглав. Судалгааны үр дүнгээр хилийн байгууллагуудад ажлын байрны нуугдмал болон ил аюулыг илрүүлэх, эрсдэлийг хянаж, урьдчилан төлөвлөх тогтолцоог бүрдүүлэх шаардлагатай нь батлагдлаа. Мөн ажлын байрны, үйлдвэрлэлийн ослыг давхар хянах тогтолцоотой болох нь ач холбогдолтой юм. Ингэхдээ үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын тогтолцоо нь “үл-буруутгах” зарчимд суурилах, ажилтны гэм бурууг олоход голлон чиглэхгүй байхыг санал болгож байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ нэн тэргүүнд тогтолцоо шинэчлэн бүрдүүлэх ажлын хүрээнд “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм, журам”-ыг санхүүжилтийн механизмтай уялдуулан боловсруулах хэрэгтэй нь судалгаагаар нотлогдлоо.

ABSTRACT: The purpose of this research is to assess the current state of labor Occupational safety and health for employees working at the border port and to develop recommendations for further enhancing their working conditions. This research utilized the Analytic Hierarchy Process (АНР) method, a qualitative approach, to conduct the analysis. The research findings confirm the need for border control agencies to establish a system for identifying both hidden and overt workplace hazards, monitoring associated risks, and engaging in proactive planning. It is also important to have a dual system for monitoring both workplace and industrial accidents. In this process, the industrial accident insurance system should adhere to a “no-fault” and should not to focus on finding fault with the employee. Research indicates that the top priority for implementing occupational safety and health policies is to develop comprehensive “Occupational safety and health policies is to develop comprehensive “Occupational safety and health Rules and Regulations” in conjunction with an effective financing mechanism.

ТҮЛХҮҮР ҮГ: АНР шинжилгээ, хилийн байгууллага, хөдөлмөрийн нөхцөл, осол, аварга нөлөөлөх хүчин зүйлс

KEYWORDS: АНР analysis, border organization, working conditions, accidents, contributing risk factors

ОРШИЛ

Судалгааны зорилго нь хилийн боомтод ажиллаж буй албан хаагчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн өнөөгийн нөхцөл байдалд үнэлгээ өгч, цаашид сайжруулах саналыг боловсруулахад оршино.

¹ (УИХ, <https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=564>, 2008

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй” тухай хууль¹ (УИХ, <https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=564>, 2008)-ийн 27 дугаар зүйлд “ХАБЭА-н төлөвлөлт төлөвлөгөө боловсруулах батлах”, “ХАБЭА-н зөвлөл байгуулах”, “ХАБЭА-н

журам боловсруулах”, “ХАБЭА-н төсөв гаргаж батлуулах”, “ҮО, МШӨ, Хурц хордлогыг судлан бүртгэх”, “Эрсдэл тооцож, эрсдэлийн үнэлгээ гаргах”, “ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах”, “Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгөх”, “Хяналт шалгалт хийх хариуцлага тооцох”, “ХАБЭА-н анхан шатны баримтууд боловсруулах”, “Аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах”, “ХАБЭА-н менежмент тогтолцоог хэрэгжүүлэх” тухай заасан. Монгол Улсад “Зөрчлийн тухай” хууль² (УИХ, <https://legalinfo.mn/mn/detail/12695>, 2017) -ийн 10.15 заалтад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль зөрчих заалтыг “сахин хангуулах үүргээ биелүүлээгүй”, “хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт, дүрэм, журам хангаж ажиллаагүй бол хүнийг дөрвөн зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг дөрвөн мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно” хэмээн заасан байдаг.

Хөдөлмөрийн хууль³ (<https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16230709635751>, 2021) –ийн 125 дугаар зүйлд үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний хохирлыг нөхөн төлөх хэмжээг Хөдөлмөрийн чадвар алдалт-30% хүртэл 5 сар, Хөдөлмөрийн чадвар алдалт-31%-50% хүртэл 7 сар, Хөдөлмөрийн чадвар алдалт-51%-70% хүртэл 9 сар, Хөдөлмөрийн чадвар алдалт-71% дээш 18 сарын цалингийн дундажтай тэнцэх хэмжээний нөхөн төлбөр, ҮО, МШӨ, хурц хордлогын улмаас нас барсан ажилтны ар гэрт 36 сараас дээш сарын цалинтай тэнцэх нөхөн төлбөрийг нэг ба түүнээс дээш гэж тогтоосон.

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн зааварчилгаа⁴ (Засгийн газар, 2019)-г MNS 4969:2000 стандартын дагуу боловсруулсан. Уг зааварчилгаанд үйлдвэрлэлийн ослоор бүртгэх нөхцөл нь ажилтан ажилдаа ирэх буцах маршрутын дагуу осолдох, ажилтан томиллолт, дайчилгаагаар бусад газарт ажил үүргээ гүйцэтгэж байхдаа осолдох, хими, биологийн гаралтай халдварт өвчин хордлогод өртөж осолдох, байгалийн гэнэтийн аюул, гамшиг гоц халдварт өвчний голомтоос шалтгаалж осолдох, хими, биологи, цацрагийн хордож

осолдох, ажлын байр, нэгж, хэсэг, салбарын хооронд байнга явж ажил үүрэг гүйцэтгэдэг ажилтан бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл, ердийн хөсгөөр буюу явган явж байх үед осолдох, ажлын байраа орхих боломжгүй ажил үүрэг гүйцэтгэдэг ажилтан осолдох гэж ангилдаг.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангахад чиглэсэн “ХАБЭА ерөнхий дүрэм”, “ХАБЭА-н зөвлөл ажиллах журам”, “ХАБЭА-н дотоод хяналтын журам”, “ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам”, “ХАБЭА-н осолд дөхсөн байдлыг судлах журам”, “Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг тэмдэгтүүд, түүнийг дагаж мөрдөх журам”, “Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл ашиглах журам”, “Галын аюулгүй байдлын журам”, “Цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийхэд баримтлах журам”-ыг тус тус боловсруулан мөрдөж байна.

СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ

Хил хяналтын байгууллагуудын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, хүний нөөц, санхүү, үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл нууцын ангилалд багтах тул энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд чанарын судалгааг гүйцэтгэлээ. Чанарын судалгааны арга болох АНР шинжилгээний аргаар салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, нөхцөл байдлыг тодорхойлж чадахуйц 20 хүнээс судалгааны асуулгын дагуу үнэлгээ хийлгэж шинжилгээг гүйцэтгэв.

АНР шинжилгээний арга зүйг Т.Saaty анх үндэслэн хөгжүүлсэн байна⁵ (Saaty R.W, 1987) АНР (Analytic Hierarchy Process) нь зорилго, шалгуур, дэд шалгуур, сонголт гэсэн шаталсан нийлмэл бүтэцтэй асуудлыг шийдвэрлэх үнэлгээний хэрэгсэл юм. АНР цаашид ANP (Analytic Network Process), FANP (Fuzzy Analytic Hierarchy Process) болон өргөжин хөгжиж эдийн засаг бизнесийн олон асуудлыг шийдвэрлэхэд өргөн хэрэглэгддэг болжээ. ANP нь АНР-ын өргөтгөл бөгөөд хүчин зүйлс нь хоорондоо шууд болон буцах холбоо бүхий сүлжээ бүтэцтэй асуудлыг шийдвэрлэх үнэлгээний хэрэгсэл болно. АНР-ийг тодорхой бус орчинд дэлгэрүүлэн

² <https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16230709635751> (2021)

³ (<https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16230709635751>, 2021)

⁴ Засгийн газар. (2019). <https://mongolia.gov.mn/news/view/3512>

⁵ Saaty R.W. (1987). *The analytic hierarchy process—what it is and how it is used. Mathematical Modelling.*

хөгжүүлж ФАНР чиглэл бий болжээ. Saaty хүний оюуны дундаж чадамжийг үндэс болгон ес хүртэлх оноогоор жишиж байгаа хоёр үзүүлэлтийн аль нь хэдий чинээ илүү болохыг үнэлэх хэмжүүрийг гаргажээ⁶ (Saaty, 1987). Үзүүлэлтүүдийг хос хосоор нь дараах байдлаар үнэлсэн. Зорилгыг шалгуур үзүүлэлтүүдээр, шалгуур бүрийг сонгох үзүүлэлт бүрээр хос хосоор нь зэрэгцүүлэн үнэлж үнэлгээний матрицыг гаргасан.

Aj үзүүлэлтийг Ai үзүүлэлттэй жишвэл үнэлгээ түрүүчийн үнэлгээний урвуу 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 болно. A1, A2, ..., An үзүүлэлтийн жинг харгалзан w1, w2, ..., wn гэж тэмдэглэвэл тэдгээрийн харьцангуй жин wi/wj болно. Эдгээр харьцангуй жингүүдийн матрицыг доор үзүүлэв.

$$A = \begin{bmatrix} W_1/W_1 & W_1/W_2 & \dots & W_1/W_n \\ W_2/W_1 & W_2/W_2 & \dots & W_2/W_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ W_n/W_1 & W_n/W_2 & \dots & W_n/W_n \end{bmatrix}$$

Үнэлгээний бодитой эсэхийг нийцтэй байдлын индекс CI-ийг ашиглан үнэлсэн. T.Saaty дараах нөхцөлүүд биелсэн тохиолдолд үнэлгээ бүрэн нийцтэй байна гэж тогтоожээ⁷ (Saaty, 1987). Эдгээр нөхцөл биелэхгүй тохиолдолд CI-г түүний жишиг үзүүлэлт RI-тэй харьцуулж үнэлгээ нийцтэй эсэхийг шалгана. Энэ харьцааг үнэлгээний нийцтэй байдлын CR харьцаа гэх бөгөөд түүний хэмжээ 10%-аас хэтрэхгүй бол үнэлгээг нийцтэй гэж үзнэ.

“Ажлын байран дахь эрсдэл” гэдэг нь иргэнийг үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах өвчинд хүргэж болзошгүй ажлын байрны нөхцөлийг хэлнэ. “Эрсдэлийн үнэлгээ” гэдэг нь ажлын байрны эрсдэлд үнэлэлт өгөх үйл явцыг хэлнэ⁸ (Монголын Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, 2021). Уг тодорхойлолтыг үндэс болгон судалгааны ажлыг гүйцэтгэлээ.

СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН

Бүртгэл, мэдээллийн зохистой тогтолцоо бүрдүүлж чадаагүй улс орнуудад

үйлдвэрлэлийн ослын тоо мэдээ цөөн, ялангуяа жижиг аж ахуйн нэгжид гарсан үйлдвэрлэлийн осол захиргааны бүртгэлд ихэвчлэн мэдээлэгддэггүй⁹ (Takala, J. нар, 2009). Үйлдвэрлэлийн осол, гэмтэл, өвчлөлийн улмаас ажилтанд учирч буй өвчин зовлон, ажилгүйдэл, ядуурлыг хэмжих аргагүйн зэрэгцээ эдийн засагт үзүүлж байгаа нөлөөлөл жилд ДНБ-ний 4 орчим хувьтай тэнцэж байдгийг ОУХБ-аас тооцож гаргасан байна¹⁰ (Ц.Батнасан, 2019).

Монгол Улсын хэмжээнд 2018-2022 онд хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцдаа амь нас үрэгдсэн 213, хүнд гэмтсэн 765, хөнгөн гэмтсэн 646 гээд нийт 1,624 үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого бүртгэгдсэн байна¹¹ (Ийгл ТВ, 2023).

Ажил олгогчоос өгсөн үүрэг даалгавартай шууд холбогдолгүй байгууллагын нийгмийн ажилд оролцох, томиллоор ажиллахаар явахдаа маршрутын дагуу гардаг болон ажил олгогчоос өгсөн хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцдаа үйлдвэрлэлийн аюултай хүчин зүйлд өртөж эрүүл мэндээр хохирох, амь насаа алдах гэсэн үйлдвэрлэлийн шинжтэй осол, аварга өртөх байдлыг Хил хяналтын байгууллагуудын жишээн дээр гүйцэтгэв.

Хилийн боомтод ажиллаж байгаа хил хяналтын байгууллагуудын дээд болон дунд шатны удирдах 20 албан тушаалтнаас хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй зөрчигдөх болон осол, гэмтлийн шалтгааныг тодруулж АНР шинжилгээг гүйцэтгэлээ.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй алдагдах шалтгаанууд, Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол

⁶ Saaty R.W. (1987). *The analytic hierarchy process—what it is and how it is used. Mathematical Modelling*

⁷ Saaty R.W. (1987). *The analytic hierarchy process—what it is and how it is used. Mathematical Modelling*

⁸ Монголын Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, 2021

⁹ Takala, J. нар. (2009). *Global trend according to estimated number of occupational accidents and fatal work-related diseases at region and country level. Journal of Safety Research*, 40, 125-139.

¹⁰ Ц.Батнасан. (2019). *Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын бүртгэл мэдээллийг сайжруулах нь. ОУ ЭШХ.*

¹¹ Ийгл ТВ. (2023). <https://eagle.mn/r/121293>.

Хилийн байгууллагын ажилтнуудын өртөж буй осол, аваарын шалтгааны нэгдүгээрт “ачаа тээврийн вагон шалгах үед бууж суухдаа унаж бэртэх” гэсэн шалтгааныг 26.1 хувиар эрэмбэлсэн байна. Энэ нь тус осол, аваарын шалтгааныг цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээндээ анхаарах шаардлагатайг илтгэнэ. Хоёрдугаарт, шалгалтын үеэр вагон доогуур шургахдаа осол, гэмтэлд өртдөг болох нь 25.6 хувийн үнэлгээнээс харагдаж байна. Гуравдугаарт, хил орчмын гэрэлтүүлэг муу байсны улмаас унаж бэртдэг хэмээн 13.8 хувиар эрэмбэлсэн. Дөрөвдүгээрт, автомашинд мөргүүлэх 12.2 хувь, дараа нь орчны бохирдол эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх 11.7 хувь, ажлын ачаалал өндөр байдгаас шалтгаалж ядарч сульдах, улмаар осол, гэмтэлд амархан өртөх шалтгаан болдог хэмээн 10.7 хувиар эрэмбэлжээ.

Хилийн байгууллагын ажилтнуудад тохиолдож буй осол, аваар, гэмтлийг бууруулахын тулд ямар арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатайг судалгаанд оролцогчдоос тодруулж, АНР шинжилгээг хийсэн үр дүнг дараах хүснэгтээр харуулав.

Matrix	Илрүүлэх судалгаа	Эрсдэлийн тогтолцоо	Сургалт	Орон тооны бус комисс	ХАБСА зөвлөл	Санхүүжилт	0	0	0	0
Илрүүлэх судалгаа	1	1	5	3	7	9	-	-	-	-
Эрсдэлийн тогтолцоо	1	1	1	5	7	9	-	-	-	-
Сургалт	1/5	1	1	3	1/7	7	-	-	-	-
Орон тооны бус комисс	1/3	1/5	1/3	1	9	1/9	-	-	-	-
ХАБСА зөвлөл	1/7	1/7	7	1/9	1	1	-	-	-	-
Санхүүжилт	1/9	1/9	1/7	9	1	1	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

normalized principal Eigenvector

28.25%
25.52%
13.45%
10.99%
10.73%
11.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Хилийн байгууллагуудын ажилтнуудад тохиолдол осол, аваарыг бууруулах арга зам. Эх үүсвэр: Судлаачийн тооцоолол

Судалгаанд оролцогчид ажлын байран дахь осол, аваарыг бууруулахын тулд ажлын байрны нуугдмал болон ил аюулыг илрүүлэх, эрсдэлийг хянаж, урьдчилан төлөвлөх тогтолцоог бүрдүүлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сургалтыг зохион байгуулах, үйлдвэрлэлийн ослыг бууруулах орон тооны бус комисс байгуулах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, байгууллагын төсөвт хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зардлын төсвийг нэмэгдүүлэх гэсэн саналуудыг дэвшүүллээ. Эдгээрээс ажлын байран дахь осол, аваарыг бууруулахын тулд ажлын байрны нуугдмал болон ил аюулыг илрүүлэх судалгааг хийх хэрэгтэй гэсэн саналыг 28.3 хувь, эрсдэлийг хянаж, урьдчилан төлөвлөх тогтолцоог бүрдүүлэх 25.5 хувь, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сургалтыг зохион байгуулах 13.5 хувь, байгууллагын төсөвт хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зардлын төсвийг нэмэгдүүлэх 11.1 хувь, үйлдвэрлэлийн ослыг бууруулах орон тооны бус комисс байгуулах 11.0 хувь, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх 10.7 хувийн санал өгсөн байна.

Хилийн байгууллагуудад тохиолдож буй осол, аваарыг бууруулахын тулд сургалт, судалгааны ажлыг тогтмол зохион байгуулах нь ач холбогдолтой байна. Мөн үйлдвэрлэлийн, ажлын байран дахь осол, аваарыг бууруулахын тулд бүртгэл мэдээллийн тогтолцоог боловсронгуй шаардлагатай.

Хилийн байгууллагуудад MNS ISO45001:2018 “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо”-ны зааврын дагуу тухайн байгууллагуудын үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон тогтолцоог судалгаа, шинжилгээний үндсэн дээр шинэчлэн боловсруулах хэрэгтэй юм.

ДҮГНЭЛТ. Судалгааны үр дүнгээр Хилийн боомтын Хил хяналтын байгууллагуудад ажлын байрны нуугдмал болон ил аюулыг илрүүлэх, эрсдэлийг хянаж, урьдчилан төлөвлөх ажлыг тооцоо, судалгаанд үндэслэн улмаар тогтолцоог шинэчлэх шаардлагатай нь батлагдлаа. Мөн ажлын байрны, үйлдвэрлэлийн ослыг хянах давхар тогтолцоотой болох нь ач холбогдолтой юм. Ингэхдээ үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын тогтолцоо нь “үл-буруутгах” зарчимд суурилах, ажилтны гэм бурууг олоход голлон чиглэхгүй байхыг санал болгож байна.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ нэн тэргүүнд тогтолцоог шинэчлэн бүрдүүлэх ажлын хүрээнд “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм, журам”-ыг санхүүжилтийн механизмтай уялдуулан боловсруулах, ажлын байранд тэмдэг, тэмдэглэгээ, санамж байрлуулах, гэрэлтүүлгийг сайжруулах хэрэгтэй нь судалгаагаар нотлогдлоо.